

MAKTABGACHA TA’LIMDA DAVOMAT TIZIMINING ISLOHAT VA ISTIQBOLLARI

Mamatqodirova Umida Alijon qizi

Guliston Davlat Universiteti, Sirtqi ta’lim 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15638456>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida davomatning mazmuni, maqsadi va vazifalari yoritiladi. Davomat tizmining tashkil etilishiga oid asosiy huquqiy-normativ hujjatlar keltirib o‘tiladi. Hozirgi vaqtdagi “avtomatlashtirilgan” davomat tizmi eski shakldagi “an’anaviy” va “mobil” davomat tizmi shakllari bilan solishtiriladi va tahlil qilinadi. “Avtomatlashtirilgan” davomat tizmining ishlash tartibi yoritiladi. Raqamlashtirilgan davomat tizimiga o‘tish, qilinayotgan islohatlarning istiqbolli rejalaridan biri va buning samarasi ekanligi ko‘rsatib o‘tiladi.*

***Kalit so‘zlar:** davomat, nazorat, ro‘yxat, maktabgacha ta’lim tashkiloti, tarbiyalanuvchilar, ishchi xodimlar, davomat daftari, ish sifati, shaffoflik, “Bolalar bog‘chasi”, islohat, an’anaviy, mobil ilova, elektroniy avtomatlashtirilgan, integratsiya, ma’suliyat.*

***Annotation.** This article highlights the essence, purpose, and objectives of attendance in preschool education institutions. It outlines the main legal and regulatory documents regarding the establishment of attendance systems. The current “automated” attendance system is compared and analyzed with the older forms of “traditional” and “mobile” attendance systems. The operational procedures of the “automated” attendance system are explained. The transition to a digital attendance system is presented as one of the prospective reforms and its positive outcomes are highlighted.*

***Keywords:** attendance, control, register, preschool education institution, children, staff, attendance record, work quality, transparency, “kindergarten,” reform, traditional, mobile application, electronic automation, integration, responsibility.*

***Аннотация.** В данной статье освещается содержание, цель и задачи посещаемости в дошкольных образовательных учреждениях. Приводятся основные правовые и нормативные документы, регулирующие организацию учета посещаемости. Рассматривается и анализируется современная «автоматизированная» система учета посещаемости в сравнении с устаревшими формами «традиционной» и «мобильной» систем учета. Описан порядок функционирования «автоматизированной» системы учета посещаемости. Показано, что переход на цифровую систему учета посещаемости является одним из перспективных направлений реформ и имеет свои положительные результаты.*

***Ключевые слова:** посещаемость, контроль, регистрация, дошкольное образовательное учреждение, воспитанники, сотрудники, журнал учета посещаемости, качество работы, прозрачность, «детский сад», реформа, традиционная, мобильное приложение, электронная автоматизация, интеграция, ответственность.*

Yurtimizda bolalar bog‘chasi XIX asr oxirlarida shakllana boshlagan. Bunga bolarning qarovsiz qolishi sabab bo‘lgan. O‘zbekistonda ommaviy maktabgacha tarbiyaning vujudga kelishi o‘tgan asrning 1910-1920-yillariga to‘g‘ri keladi. Bolalarni sog‘lig‘ini saqlash, oziq-ovqat masalalari bilan shug‘ullanuvchi “Bolalarni himoyalash Kengashi” 1919-yilda tuzildi. XX

asrning 30-yillarida bog‘chalarning tozalik va metodik holatini tekshirish keng tarqaldi. Shu yili Respublikaning barcha katta shahar va viloyatlarida o‘z bo‘linmalariga ega bo‘lgan pedagogik maslahatxonalar tashkil qilindi. 1934-yil ta‘lim birlashmalarining metodik faoliyati yagona markaz tomonidan rahbarlikni amalga oshirishga ehtiyoj sezdi. Respublika ta‘limi metodik xonasi markaz vazifasini bajardi. 1930-yillarda Toshkentda faoliyat yuritayotgan pedagogika o‘quv yurtlari 1936-yilga 60 mutaxassis tayorladi. XX asrning 60-80 yillarida ommaviy ta‘lim bir qancha yo‘nalishlarda amaliy ishlarni bajargan.

Mustaqillik yillarida birinchi prezidentimiz I.A. Karimov rahnamoligida ta‘lim tizimi tubdan isloh qilinib uzluksiz ta‘lim tizimi shakllandi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyayev mazkur islohatlarni izchil davom etirib zamon talablariga mos ravishda strategik maqsadlar va vazifalarni belgiladi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini ta‘lim tarbiya jarayoniga tatbiq etgan holda uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish. Tizimda tubdan islohatlar o‘tkazib yagona raqamlashtirilgan elektron tizimga o‘tkazish kabi ishlar olib borildi. Shu tariqa yurtimizda maktabgacha talim shakllandi va buning negizida zamonaviy tusda rivojlanib taraqqiy topmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta‘lim tizimini raqamlashtirish va maktabgacha ta‘lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 848-son qarori 2024-yil 18-dekabrda qabul qilindi. Ushbu qaror maktabgacha ta‘lim sohasini raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish maqsadida qabul qilingan bo‘lib, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta‘lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2024-yil 30-sentabrdagi PF-152-son Farmoni, “O‘zbekiston Respublikasining “2023-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to‘g‘risida”gi Qonuni ijrosini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 2022-yil 30-dekabrda PQ-471-son qarori ijrosini taminlaydi. Bu qarorda 2025-yildan boshlab MTTdagi tarbiyalanuvchilar va ishchi xodimlarni elektron avtomatlashgan davomat tizimidan o‘tkazish, xodimlar ish vaqti tabelini shakllantirish, oziq-ovqat xarajatlarini hisoblash, ota-onalarning bolalari uchun to‘lovi va boshqa to‘lovlar “Bolalar bog‘chasi” axborot tizimi orqali to‘lanishi belgilangan. Bu tizimni “UZINFOCOM”MCHJ yo‘lga qo‘yishi belgilangan. Tizim uchun to‘lovlar ota-onalarning farzandlari uchun belgilangan to‘lovining bir foizini tashkil etadi.

Davomat so‘zining ma‘nosi bu muayyan ish-harakat yoki faoliyatning(ish, o‘qish, tadbir) ma‘lum bir joyda va belgilangan vaqtda bo‘lishini nazorat qilish va ro‘yxatga olishdir. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ham tarbiyalanuvchilar va ishchi xodimlarning tashkilotga kelib- ketishi nazorat qilinadi va davomat daftariga qayd etib boriladi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotida davomat tizimining tashkil etilishining maqsadi. Bolalarni va ishchi xodimlarni o‘z vaqtida tashkilotda bo‘lishini taminlash, intizomni shaqlash imkonini beradi. Davomat orqli har bir bolaning sog‘lig‘i haqida ma‘lumot olinadi. Ularning ota-onalari bilan suhbat o‘tkazilib boriladi. Kunlik davomat natijasida bolalarning badal pullari hisoblanadi, ishchi xodimlarning esa oylik ish haqlari hisob- kitob qilinadi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotida davomat tizimining tashkil etilishi orqali quyidagi vazifalar amalga oshiriladi. Tarbiyalanuvchilar va ishchi xodimlarning tashkilotda bo‘lish vaqtini nazorat qilish va ro‘yhatga olish. Tarbiyachining 05-03 ish hujjatiga bolaning tashkilotga kelgan kunlari, agar kelmagan bo‘lsa sababi, salomatligi, ota-onalar bilan suhbat, ota-onalar ma‘lumoti (ism, sharifi, ish joyi, telefon va uy manzili) yoziladi. Har kunlik davomat hisobati tashkilot hamshirasi va xo‘jalik mudiriga yozma tarzda topshiriladi. Hisobat orqali tashkilotdagi bir kunlik oziq-ovqat va boshqa resurslar sarf harajati hisoblanadi va markaziy ba‘zaga yuboriladi.

Bolarning bir oylik badal pullari shu orqali hisob-kitob qilinadi. Xodimlarning davomatini nazorat qilish va qayd etish, ularning oylik ish haqlari hisob -kitobini chiqarib beradi.

Moddiy tomonlama ta’minotni Iqtisodiyot va moliya vazirligi 2025-yildan boshlab davlat budjeti hisobidan MTTlarning elektron avtomatlashtirilgan davomat tizimini yo‘lga qo‘yish maqsadida barcha zaruriy uskunalar bilan taminlash uchun har yili kamida 50 mlr so‘mdan ziyod mablag‘ ajratishi takidlangan. Ota-onalar to‘lovi ma’lumotlari avtomatik tarzda “Bolalar bog‘chasi” axborot tizimi orqali soliq organlarining axborot tizimiga kelib tushadi. Qonunchilikga muvofiq daromad solig‘idan imtiyozga ega bo‘ladi. Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan xodimlarga beriladigan mehnatga loyoqatsizligi haqidagi ma’lumotlar ”Bolalar bog‘chasi” axborot tizimiga idoralararo axborot uzatish orqali elektron shaklda taqdim etilishi taminlanadi.

Buning zamirida davomat tizimi ham shakllanib borgan. Maktabgacha ta’limda an’anaviy, mobil, va hozirgi kunda amalga oshirilayotgan elektron avtomatlashgan davomat turlari mavjud. Bu davomat turlari bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib insonlarni vaqtini tejash, mehnatini yengillatish va shaffoflikni taminlash maqsadida va zamon talabiga mos holda taraqqiy topmoqda.

An’anaviy davomat haqida men 1990-2000-yillarda tarbiyachi bo‘lib ishlagan bir qancha pedagoglardan olgan real ma’lumotlarga asoslanib tahlil qildim. An’anaviy davomat bu qo‘lda yuritiladigan bolalarni qayd etish daftari hisoblangan. Bu davomat oddiy jurnalli daftarlarga jadvallar chizilib tarbiyachi tomonidan so‘ng to‘ldirilib borilgan. Bunda inson omili to‘liq ishtirok etgan. Xatoliklarga moilligi kuchli bo‘lgan. Vaqtning ko‘p qismi davomatni yuritish va hisob kitob ishlariga sarflangan. Buning natijasida bolalarga kun tartibi bo‘yicha belgilangan vazifalar bajarilmay qolishi holatlari kuzatilgan. MTTning moliyaviy hisob kitoblarida ham kamomatlar uchrab turgan. Bu holat davomat tizimini isloh qilishga sabab bo‘lgan.

XXI asr texnika asri hisoblanib axborot texnologiyalari jadal rivojlanib bormoqda. Axborot uzatish vositasi sifatida telefon va planshetlar yetakchi hisoblanadi. Zamon bilan hamnafas bo‘lgan holda maktabgacha talim faoliyatini raqamlashtirish maqsadida davomat tizimini mobil ilovalar orqali amalga oshirish joriy etilgan edi. Mobil ilovalar orqali davomat qilish telefon yoki planshetga o‘rnatilgan maxsus ilova orqali amalga oshirilib undagi ma’lumotlar tog‘ridan to‘g‘ri bazaga yuboriladi. Bu ma’lumotlar asosida oziq-ovqat va boshqa sarf harajatlar hisob-kitob qilinadi. Ishchi xodimlarning oylik ish haqqi va ota-onalar to‘lovi hisoblanib beriladi.

Amaliyot davrida kuzatishlarim natijasida mobil ilova orqali davomat qilinsa ham real holatda ham tarbiyachining 05-03 ish hujjati asosida davomat amalga oshiriladi. Uning tarkibiga bolalar ro‘yxati shakllantirilib har kungi davomat qilinadi kelmagan bolaning sabablari ko‘rsatildi. Hamshira tomonida bolaning har kungi salomatligi qayd etiladi. Ota -onalarning ma’lumotlari yoziladi. Bu davomat tizimi an’anviydan ko‘ra qulayroq bo‘lsada lekin unda ham yetarlicha kamchiliklar topiladi. Davomat daftarining tayyor ko‘rinishda standart shaklda bo‘lishi bu vaqtni va inson omili tasiridagi xatoliklarni kamaytiradi.

Mobil ilova orqali davomat qilinishi esa shaffoflikni taminlashga xizmat qiladi. Lekin, mobil ilova orqali qilingan davomat resurslar telefon, planshetlarning yetishmasligi yoki sifatining pastligi va internet tarmoqlarining yuqori tezlikda ishlamasligi sababli vaqtni ba’zan ko‘p sarflanishiga olib keladi. Bundan tashqari mobil ilova orqali davomat qilinish vaqtida ish jurnalida ham davomatni qilish noqulayliklar keltirib chiqardi. Mening fikrimcha davomat bir tomonlama elektron bo‘lgani qulay hisoblanadi. Xulosa qilganda mobil ilovalar orqali davomat qilish raqamlashtirishning dastlabki ko‘rinishlaridan biridir.

So‘ngi yillarda yurtimizda barcha tarmoqlarni raqmlashtirish islohati jadal tarzda amalga oshirilmoqda. Yagona elektron axborot tizimiga birlashtirish inson omili ishtirokini kamaytirishga, ishning sifati oshishiga, korupsiyaning oldini olishga, shaffoflikni taminlashga xizmat qiladi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotida ham bunday islohatlar amalga oshirilmoqda. Bunday islohatlardan biri elektron avtomatlashgan davomat tizimi hisoblanadi. Tashkilotning kirish qismida maxsus skaner orqali bolalar va ishchi xodimlar real vaqtda ro‘yxatdan o‘tadi. Ma‘lumotlar bazaga uzatiladi. Avtomatik tarzda tashkilot rahbari, hamshira va boshqa maktabgacha ta‘lim tashkiloti bilan aloqador bo‘lgan tegishli tashkilotlarning ma‘lumotlar bazasida kunlik davomat shakllanadi. Ota-onalarga ham ma‘lumotlar xabar shaklida uzatiladi. Bolalar va xodimlarning kunlik va oylik davomati avtomatik tarzda hisoblanib boriladi. Bu ma‘lumotlar asosida xodimlarning ish haqqisi va ota-onalarning farzandi uchun oylik to‘lovlari avtomatik tarzda hisob-kitob qilinadi tabel shakllantiriladi. Bu tizimda aniqlik va tezlik yuqori bo‘lib tashkilotga aloqador bo‘lgan idoralararo integratsiyani ham taminlaydi. Bu davomat tizimining afzaliklari juda ko‘p bo‘lib eng avval tashkilotda vaqt to‘g‘ri tashkil etilib tarbiyachining bolarga ta‘lim-tarbiya berish jarayonida nazortsiz qolishini oldi olinadi. Ovvoragarchiliklar kamayadi tashkilotda xodimlarning bir-biriga va bazaga beradigan davomat hisobotlari endi birgina avtomatlashgan davomat orqali amalga oshiriladi. Hisobotlarda noaniqliklarga yo‘l qo‘yilmaydi. Tizimda bazan kamchiliklar ham uchrab turadi bu tarmoqdagi muammolar, ma‘lumotlarning xavsizligi, xodimlarning moslashuvi bo‘lishi mumkin.

Elektron avtomatlashgan davomat tizimi:

1. Maktabgacha ta‘lim tashkilotining kirish qismida biometrik indenifikatsiya qilish orqali ishchi xodim va bolalarni davomat qilinadi.

2. Elektron davomat asosida xodimlarning ish vaqti tabeli shakllantiriladi.

3. Oziq-ovqat harajatlari hisoblanadi.

4. Ota-onalar va boshqa to‘lovlar amalga oshiriladi.

5. Ma‘lumotlarning integratsiyasi taminlanadi yani barcha ma‘lumotlar bazaga avtomatik tarzda yuklanadi va tegishli bo‘limlarga yuboriladi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta‘lim tizimida axborotlarni uzatish va saqlashning xafsizligini taminlash muhim hisoblanadi. Maktabgacha ta‘lim faoliyatini raqamlashtirishdagi islohatlardan biri davomat tizimini avtomatlashtirish “Bolalar bog‘chasi“ tizimi orqali amalga oshiriladi. Axborotning tegishli idoralararo almashunuvi taminlanishi natijasida ortiqcha sarf harajat va ovvoragarchiliklar kamayadi. Kunlik va oylik davomat hisobotlaridagi noaniqliklar va xatolar bartaf etilib inson omili aytarli darajada ishtirok etmagani uchun ma‘lumotlar shaffof tarzda shakllanadi. Mening fikrimcha davomat tizimidagi bu islohat maktabgacha talim tashkilotining boshqaruv shakli va ta‘lim-tarbiya jarayoniga o‘z tasirini o‘tkazgan holda samarali tarzda xorijiy davlatlar bolalar bog‘chasi bilan tenglasha oladigan istiqbolli islohatlardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida"gi 2020-yil 22-dekabrda 802-son qarori. lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta‘lim tizimini raqamlashtirish va maktabgacha ta‘lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi (ko‘chirma) 2024-yil 18-dekabrda 848-son qarori. lex.uz

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2024-yil 30-sentabrdagi PF-152-son Farmoni.lex.uz
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining “2023-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to‘g‘risida”gi Qonuni ijrosini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 30-dekabrdagi PQ-471-son
5. Z.T.Qoraboyeva Maktabgacha ta’lim menejmenti.O‘quv qo‘llanma 2022. Toshkent.:”Fan ziyosi”nashiryoti.2023.-195bet.